

Progetto POLARIS

POLiCy Alignment and Regulation for Impact and Sustainability

Linee guida

POLARIS - Linee guida per l'autovalutazione dei regolamenti

universitari in ottica SDGs e Valore Pubblico

A cura di Anna Fulvia
Mestolo

Introduzione

Il progetto POLARIS ha l'obiettivo di introdurre un modello di autovalutazione dei regolamenti.

POLARIS propone di posizionare le università come attori innovativi nell'integrazione tra normativa, sostenibilità e creazione di Valore Pubblico, in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Finalità

Le linee guida supportano le università nell'autovalutazione dei regolamenti di competenza, misurandone il contributo agli SDGs e alla generazione di Valore Pubblico.

Il modello è replicabile in diversi contesti accademici e mira a favorire trasparenza, accountability e sostenibilità nella governance.

A chi sono rivolte

Referenti delle Aree e dei servizi universitari

Definizioni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SDG: gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (n. 17) sono *obiettivi comuni* per raggiungere un futuro migliore e più sostenibile per tutti. Affrontano sfide globali, comprese quelle legate alla povertà, alla disuguaglianza, ai cambiamenti climatici, al degrado ambientale, alla pace e alla giustizia. (Fonte ONU)

I 17 obiettivi sono riconducibili alle aree interconnesse di intervento identificate dalle **5 P**:

Valore Pubblico: livello complessivo di benessere sociale, economico, ambientale e sanitario di studenti, cittadini, imprese e di ogni parte interessata.

Autovalutazione: attribuzione del potenziale contributo dei Regolamenti a SDG e Valore pubblico.

Processo di autovalutazione SDGs

1

Identificazione SDGs

Determinare la finalità primaria del Regolamento

2

Analizzare l'articolato e le eventuali Linee guida correlate

3

Stabilire l'area di impatto: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership (5P) e classificare il contributo

4

Proposta di azioni di miglioramento

5

6

7

8

9

Classificazione potenziale del contributo

Rilevante

Moderato

Marginale

Assente

Processo di Autovalutazione Valore pubblico

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Il regolamento genera valore pubblico se contribuisce in modo rilevante e misurabile a uno o più SDGs, promuovendo il benessere sociale, economico, ambientale e sanitario per studenti, cittadini, imprese e stakeholder.

In particolare, deve:

- ❖ Promuovere un impatto positivo tangibile in almeno una delle aree (sociale, economica, ambientale, sanitaria).
- ❖ Essere quantificabile o identificabile come elemento di miglioramento per studenti, cittadini, imprese e stakeholder.

Indicatori di contributo al Valore pubblico (consigliati)

Per gli indicatori è consigliato fare riferimento alla Griglia di autovalutazione disponibile su richiesta.

Esempi:

Equità: un regolamento che promuove l'uguaglianza di genere (SDG 5) oppure assicura accesso equo all'istruzione contribuisce agli SDGs (SDGs 5, SDGs 10) e genera Valore Pubblico.

Innovazione: un regolamento che integra criteri di sostenibilità nei bandi di ricerca contribuisce agli SDGs 9 e 17.

Compilazione della Griglia di Autovalutazione

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dati da inserire nella griglia di autovalutazione (*a disposizione su richiesta*)

- ❖ Nome del regolamento e area di appartenenza
- ❖ Classificazione potenziale del contributo rispetto agli SDGs e alla generazione di Valore pubblico (rilevante, moderato, marginale) con il supporto di alcuni strumenti operativi (*a disposizione su richiesta*)

Nel campo note della griglia inserire selezionare

- ❖ Indicatori chiave
- ❖ Valore Pubblico
- ❖ Azioni di miglioramento proposte se il contributo è marginale, migliorabile o assente.

Classificazione del contributo: alcune indicazioni

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6**
- 7
- 8
- 9

	Descrizione	Esempi	Criteri
Contributo rilevante 	Il regolamento contribuisce in modo diretto e significativo a uno o più SDGs, con risultati tangibili e immediati.	<ul style="list-style-type: none">• Politiche che promuovono l'energia rinnovabile (SDGs 7).• Programmi di inclusione sociale che riducono le disuguaglianze (SDGs 10).	<ul style="list-style-type: none">• Il regolamento include misure specifiche e concrete che portano a risultati tangibili e misurabili.• Il contributo è immediato nel breve termine.
Impatto Moderato 	Il regolamento contribuisce in modo indiretto a uno o più SDG, con risultati tangibili ma meno immediati. Facilita iniziative di impatto su SDGs.	<ul style="list-style-type: none">• Linee guida correlate che supportano pratiche di consumo responsabile (SDGs 12).• Iniziative di formazione che migliorano le competenze lavorative (SDGs 8).	<ul style="list-style-type: none">• Il regolamento supporta o facilita altre iniziative che hanno un impatto diretto.• Il contributo è meno immediato e può richiedere tempo per essere tangibile.
Impatto Marginale 	Il regolamento non ha un contributo significativo, neppure indiretto, sugli SDGs.	Regolamenti amministrativi interni che non contribuiscono agli SDGs.	<ul style="list-style-type: none">• Il regolamento non include misure che portano a cambiamenti tangibili in relazione agli SDGs.• Il contributo, se presente, è minimo e difficilmente misurabile.

Certificazione finale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Processo di Certificazione

Al termine della fase di autovalutazione, le schede di valutazione vengono raccolte dal Coordinatore del progetto per una revisione complessiva, con la supervisione del Direttore Generale.

Questo processo consente di garantire un approccio uniforme e accurato alla valutazione del contributo dei regolamenti agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) e al Valore pubblico.

Monitoraggio e Revisione: La certificazione è valida per tre anni, salvo revisione del Regolamento. Al termine dei tre anni, ogni regolamento viene riesaminato per confermare o aggiornare il contributo agli SDGs.

Certificazione con Icona SDGs

Il Direttore generale procede a una prima classificazione dei regolamenti con «Contributo rilevante» e «contributo moderato» e propone agli Organi accademici l'attribuzione al regolamento dell'icona SDG specifica per ogni obiettivo a cui contribuiscono.

Processo di autovalutazione e certificazione

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8**
- 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Queste linee guida costituiscono la base operativa del modello POLARIS (*Policy Alignment and Regulation for Impact and Sustainability*).

POLARIS non si limita a un set di principi generali: comprende ulteriori componenti – indicatori di performance (KPI), fasi pilota, strumenti di monitoraggio e criteri di certificazione – che possono essere resi disponibili su richiesta per università o istituzioni interessate a un’applicazione più completa e sistemica.

POLARIS si configura come un framework innovativo per integrare normativa, sostenibilità e governance universitaria, posizionando l’università come attore strategico nella generazione di Valore Pubblico e nell’attuazione degli SDGs.

Anna Fulvia Mestolo

E-mail : annafulvia.mestolo@gmail.com

E-mail: annafulvia.mestolo@unibo.it

Licenza e citazione: Licenza e Contatti

Questo modello POLARIS è pubblicato sotto licenza Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

È consentito l’uso, la condivisione e la modifica, purché venga citata correttamente l’autrice.

Citazione consigliata:

Mestolo, A. F. (2025). POLARIS – Linee guida per l’autovalutazione dei regolamenti universitari in ottica SDGs e Valore Pubblico [Dataset]. Zenodo.

[https://doi.org/\[Inserire DOI\]](https://doi.org/[Inserire DOI])

Per l’accesso agli strumenti operativi completi o per collaborazioni:

Contattare Anna Fulvia Mestolo

Email: annafulvia.mestolo@gmail.com – annafulvia.mestolo@unibo.it